

YUKLOVCHI MASHINALARNING ISHCHI ORGANLARINI PAYVANDLAB QOPLASH VA STURUKTURASI ANIQLASH TEXNALOGIYALARI BILAN TAXLILYI ISHLASH

Isaboyev Toxirjon Mexmonovich

“TMJ” kafedrasida katta o‘qituvchisi.

G‘ulomov Muhammadibrohim

Obidjon Òg‘li “TMJ” yo‘nalishi

4-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239104>

Annotatsiya. Yuklagich mashina cho‘michlari tishlarning yiyilishga chidamliligini oshirishni tahlil qilib samarali va tejamkor himoya usulini tanlab, mashinalar tishlarini chidamliligini oshirishning asosiy usullari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Cho‘mich tishlari, yuklagich, jihozlash, qoplama materiali davrida yiyilishi.

Mening diplom loyihaviy ishining mavzuyim yuklovchi mashinalarining ishchi organlarini payvandlab qoplash va ularni tarkibini va sturukturasini aniqlash texnologiyalari bilan taxliliy ishlar bo‘yicha, ushbu konstruksiya asosiy qismi tishlari bo‘lganligi sababli uni ishlab chiqarishga bo‘lgan talabi yuqori. Hozirgi kunda bizning mamlakatda ham eng arzon qurilishda tashish transport vositasilarini ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib uni yanada takomillashtirib borilayotgani bejiz emas. Men ushbu diplom loyihaviy ishinni tayyorlash davomida qurilish transportini haqidagi bilimlarimni oshirdim. Yuklagich turlari, uning asosiy qismlari va unga qo‘yilgan talablar o‘rganibgina qolmay, qayta tiklash jarayonida qatnashib menga berilgan konstruksiyani yig‘ish va payvandlash jarayonida ishtirok etib, ushbu jarayonni o‘rgandim. Ixtiro elektroshlakli payvandlash bilan bog‘liq bo‘lib, yuklagich cho‘michlarining tishlarini mustahkamlash va tiklash uchun ishlatilishim mumkin. Tishlarni elektroshlakli qoplama bilan tiklashning ma‘lum usuli, so‘ngra oldingi yuzani sirt qoplamasi kukuni bilan qotib qo‘yish. qichqirayotgan sim. Bunday holda, qoplama uzluksiz qatlamda emas, balki diametri 30-40 mm, balandligi bo‘lgan nuqtalarda amalga oshiriladi 8-10 mm, bir-biridan 20-30 mm masofada joylashgan.

Qattiqlashuvning ushbu usulining kamchiliklari ko‘p qatlamli yotqizilgan metallning past sifati, yotqizilgan metallning alohida boncuklarining past yopishqoqligi tufayli yotqizilgan qatlamning kichik qalinligi. Bundan tashqari, ketma-ket ikkita operatsiyani bajarish zarurati sirtini qoplash narxining oshishiga va unumdorligining pasayishiga olib keladi. Detallarni qayta tiklash

xalq xo'jaligida katta ahamiyatga ega. SHu bilan birga detallarni qayta tiklash samaradorligi va sifati tanlangan usulga bog'liq.

Qoplangan metall elektrodlar bilan qo'lda boshq payvandlashda payvandlash yoyi elektrodan ishlov beriladigan qismga yonadi, payvandlanayotgan ishlov beriladigan qismning chetlarini eritadi va elektrod tayog'ining metallini va elektrod qoplamasini eritadi. Asosiy metallning kristallanishi va elektrod novdasining metalli chok hosil qiladi. Qoplangan metall elektrod bilan payvandlash sxemasi

Elektrod elektrod tayoqchasi va elektrod qoplamasidan iborat (1-rasmga qarang). Elektrod tayog'i - payvandlash paychalarining; elektrod qoplamasi metallar va ularning oksidlarining ko'p komponentli aralashmasidir. Funktsional xususiyatlarga ko'ra, elektrod qoplamasining tarkibiy qismlari quyidagilarga bo'linadi:

Yuklagich cho'michining tishlarini tiklash usuli, shu jumladan kompozit elektrodni qayta eritish orqali eskirgan tish uchini elektroshlak bilan quyish, vertikal ravishda joylashgan ignabargli shlakiar tozalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Qosimov K., Qirg'izaliyev N. TUPROQQA ISHLOV BERUVCHI MASHINALARNING ISH ORGANLARINI ISH RESURSINI OSHIRISHDA OLIB BORILGAN TADQIQOTLAR TAXLILI //Scientific and Technical Journal" Machine-building". – 2024. – №. 4. – C. 96-101.
2. Qirg'izaliyev N. X. ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES //World of Scientific news in Science. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 417-425.
3. Qirg'izaliyev, N. X. (2024). ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES. World of Scientific news in Science, 2(3), 417-425.
4. Kochkarova, C. H., Qirgizaliyev, N. K., & Kuchkarov, H. I. (2019). PISTIA (PISTIA STRATIOTESL) INSTALLING HELP WATER CLEANING. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(9), 66-70.
5. Mexmonovich I. T. et al. YUK AVTOMOBILLAR YOQILG'I NASOSINI DETALLARINI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASINI TAHLIL QILISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 4. – С. 119-125.
6. Umidjon o'g'li S. A., Mexmonovich I. T. KO'PRIKLI KRAN BOSH BALKASINI TAYYORLASH TEXNALOGI JARAYONINI ISHLAB CHIQUISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 16. – №. 3. – С. 37-40.

7. Исабоев Т. М. ТОШ ТУПРОҚ ҚАЗИШ МАШИНАЛАРИ ИШЧИ ОРГАНЛАРИНИ ЕЙИЛИШГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШ ИШЛАРИ ТАХЛИЛИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 752-762.
8. Xoshimov X. et al. Analysis and results of the conducted research work to increase the resource of the ginning rib //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – Т. 3045. – №. 1.
9. Karimova K. et al. Influence of particles formed resulting from wear of automobile brake mechanisms on human health //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences. – Т. 508. – С. 07013.
10. RUZIBOYEV, J. (2023). Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni payvandlab qayta tiklash. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
11. Ruziboyev, J. S., & Darvishev, M. Y. (2024). COBALT AVTOMOBILI ORQA BALKASI (BEAM) QISMINI PAYVANDLAB YIG 'ISH TEXNOLOGIYASI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 59-63.
12. Ruziboyev, J., & Keldiboyev, M. (2024). ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQRISHDAGI PAYVANDLASH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 112-115.
13. Йўлдашев Ш., Зўхриддинов Д. ТОШ МАЙДАЛАГИЧЛАР ЖАҒЛАРИ ОРАСИДАГИ ҚАМРАШ БУРЧАГИНИ АСОСЛАШ //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 12 Part 2. – С. 112-118.
14. Йўлдашев Ш. Х. У. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБЬЕВ КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 11-3 (116). – С. 37-40.
15. Xurshida A. et al. TORMOZ MEKANIZMI QISMLARINI PAYVANDLAB RESURSINI OSHIRISH //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 100-106.
16. Xurshida A. et al. QUVURLARNI YUCHT BILAN PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 88-92.
17. Rustamjon M. et al. EKSKAVALORLARNING CHO 'MICH TISHLARINI VA YEYILISHGA CHIDAMLI PAYVANDLASH MATERIALLARNI TARKIBINI VA QATTIQLIGINI ANIQLASH NATIJALARI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 103-109.

18. Madaminjonovich M. J. et al. O'ZBEKISTON SHAROYITIDA EKSKAVATOR SHOMICH TISHLARINI QUYISH TEXNALOGIYASI //IJDOKOR O'QITUVCHI. – 2023. – T. 3. – №. 29. – С. 167-170.
19. Жураев А. и др. ЦИЛИНДРИК ЮЗАЛАРГА КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАМА ҚОПЛАШНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 786-792.

